

A influência dos estilos de liderança na participação da educação corporativa sob a ótica dos liderados

Bruno Henrique Pimentel de Freitas¹
¹Erro! Indicador não definido.

bruno.freitas18@fatec.sp.gov.br

Tamires da Silva Nunes¹
tamires.nunes01@fatec.sp.gov.br

José Carlos Hoelz¹
jose.hoelz@fatec.sp.gov.br

The influence of leadership styles on participation in business education from the perspective of those being led

La influencia de los estilos de liderazgo en la participación en la educación empresarial desde la perspectiva de los dirigidos

Palavras-chave:

Liderança.
Educação Corporativa.
Comportamento.

Keywords:

Leadership.
Corporate Education.
Behavior.

Palabras clave:

Liderazgo.
Educación corporativa.
Comportamiento.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Daniel José Toffoli
Janaína Rute da Silva
Dourado

Resumo:

A liderança desempenha um papel crucial no desenvolvimento e engajamento dos colaboradores. Este estudo investiga como diferentes estilos de liderança afetam a participação dos colaboradores na educação corporativa (EC), focando nos seis estilos descritos por Goleman (2000): democrático, autocrático, coercitivo, pioneiro, motivacional e afiliativo. Utilizando uma abordagem qualitativa e análise de fontes acadêmicas, o estudo incluiu entrevistas semiestruturadas com nove colaboradores de diversos setores para obter uma visão abrangente. Os resultados indicam que líderes que promovem colaboração e escuta ativa têm um impacto positivo no engajamento com a EC e no desenvolvimento profissional. Em contraste, líderes autoritários e inflexíveis tendem a desestimular a participação dos colaboradores em iniciativas educacionais, prejudicando as oportunidades de progresso na organização. O artigo busca esclarecer a relação entre liderança e participação na EC, oferecendo recomendações para criar uma cultura de liderança que estimule o desenvolvimento e o envolvimento dos colaboradores em seus objetivos profissionais e organizacionais.

Abstract:

Leadership plays a crucial role in the development and engagement of employees. This study investigates how different leadership styles affect employee participation in corporate education (CE), focusing on the six styles described by Goleman (2000): democratic, autocratic, coercive, visionary, motivational, and affiliative. Employing a qualitative approach and analysis of academic sources, the study incorporated semi-structured interviews with nine employees from various sectors to gain a comprehensive perspective. The results indicate that leaders who foster collaboration and active listening have a positive impact on engagement with CE and professional development. In contrast, authoritarian and inflexible leaders tend to discourage employee participation in educational initiatives, thereby hindering progress opportunities within the organization. This paper aims to elucidate the relationship between leadership and participation in CE, offering recommendations for cultivating a leadership culture that enhances development and involvement in employees' professional and organizational goals.

Resumen:

El liderazgo desempeña un papel crucial en el desarrollo y la implicación de los colaboradores. Este estudio investiga cómo diferentes estilos de liderazgo afectan la participación de los colaboradores en la educación corporativa (EC), centrándose en los seis estilos descritos por Goleman (2000): democrático, autocrático, coercitivo, visionario, motivacional y afiliativo. Utilizando un enfoque cualitativo y análisis de fuentes académicas, el estudio incluyó entrevistas semiestruturadas con nueve colaboradores de diversos sectores para obtener una visión integral. Los resultados indican que los líderes que fomentan la colaboración y la escucha activa tienen un impacto positivo en la implicación con la EC y en el desarrollo profesional. En contraste, los líderes autoritarios e inflexibles tienden a desincentivar la participación de los colaboradores en iniciativas educativas, perjudicando las oportunidades de progreso dentro de la organización. El artículo busca esclarecer la relación entre el liderazgo y la participación en la EC, ofreciendo recomendaciones para crear una cultura de liderazgo que estimule el desarrollo y la implicación de los colaboradores en sus objetivos profesionales y organizacionales.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

O foco deste artigo é oferecer uma análise da percepção dos colaboradores sobre a influência dos estilos de liderança em sua participação na educação corporativa (EC), destacando como diferentes estilos de liderança propostos e adaptados por Goleman (2000) — democrático, autocrático, pioneiro, motivacional, afiliativo e coercitivo — são percebidos pelos liderados. Embora o impacto da liderança em diversos aspectos organizacionais tenha sido amplamente estudado, a relação direta entre estilos de liderança e a participação dos colaboradores em programas de EC ainda apresenta lacunas na literatura. Desta forma, este estudo busca preencher estas lacunas, oferecendo uma análise prática e detalhada. Goleman (2000) apresenta um panorama geral sobre estilos de liderança, mas há poucos estudos práticos que conectam essas teorias à educação corporativa sob o contexto estudado, especificamente sob a ótica dos liderados.

Os líderes exercem uma influência significativa em diversas áreas, e cada estilo de liderança molda o desenvolvimento da equipe de maneira distinta. No contexto da EC, essa dinâmica não é exceção. O comportamento dos líderes pode influenciar tanto o desempenho quanto o sentimento de satisfação ou insatisfação dos colaboradores (Yukl e Van Fleet, 1992 apud Gattai, Silva, Santos, 2011). Segundo Goleman (1995), líderes eficazes são aqueles que conseguem inspirar e motivar suas equipes, criando um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas e capacitadas a alcançar seu pleno potencial. Entretanto, com a crescente adoção de modelos de trabalho híbrido e remoto, a liderança precisa adaptar-se a novos desafios, como a gestão de equipes dispersas geograficamente e a promoção da inclusão e diversidade (Harvard Business, 2023).

Além disso, é necessário compreender como diferentes estilos de liderança podem afetar de formas diversas a participação na EC. A liderança democrática ou motivacional tende a engajar mais, promovendo um ambiente colaborativo e inclusivo, enquanto a liderança coercitiva pode desmotivar, levando a uma menor adesão aos programas de desenvolvimento profissional. Essa transição para um modelo de liderança mais adaptável e inclusivo é especialmente relevante em um ambiente organizacional cada vez mais digital e flexível, onde a inclusão e a diversidade desempenham papéis centrais para o sucesso organizacional (McKinsey, 2023).

Diante disto, este estudo se propõe a responder à seguinte questão: Como os estilos de liderança influenciam a participação na EC pela perspectiva dos colaboradores? Além disso, o estudo explora questões relacionadas à evolução profissional e à satisfação de carreira, as quais podem ser impactadas pela forma como a liderança é exercida. Embora o papel dos líderes nos resultados imediatos de uma organização seja evidente, muitas vezes há uma desconexão entre a EC e o desempenho das equipes em relação a esses resultados. No entanto, o desenvolvimento das competências dos colaboradores está diretamente relacionado aos resultados a longo prazo, pois, segundo Senge (1990), o capital intelectual representa uma parte significativa do futuro de uma organização.

Essas reflexões levantam questões sobre o papel crucial dos líderes na influência sobre suas equipes e sobre como isso impacta o desenvolvimento e a participação dos colaboradores em um programa de EC. Para que as organizações obtenham os melhores resultados, é fundamental que tanto os líderes quanto os setores de recursos humanos (RH) estejam cientes dos impactos, positivos e negativos, que a liderança pode causar a longo prazo. Isso exige uma avaliação contínua e cuidadosa das abordagens e métodos utilizados no contexto da EC, de forma a garantir que as práticas de liderança adotadas realmente promovam o engajamento e o desenvolvimento dos colaboradores. Assim, buscar as melhores práticas de liderança é essencial para influenciar positivamente a participação das equipes na EC e fomentar uma cultura de aprendizado contínuo, que seja alinhada tanto às estratégias organizacionais quanto ao crescimento pessoal dos colaboradores.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Educação Corporativa

Segundo Eboli (2005), um sistema de educação corporativa (SEC) origina-se ligado à área de RH, sendo um método de desenvolvimento de pessoas baseado na gestão por competências. Ela destaca que o conceito de competência deve estar integrado a todas as áreas da gestão de RH, pois organizações que contratam, avaliam e remuneram com base em competências obtêm melhores resultados. Senge (1990) também afirma que o desenvolvimento das competências dos colaboradores está diretamente relacionado aos resultados a longo prazo, sendo essencial para o crescimento organizacional.

Nos últimos anos, um relatório da DDI (2023), chamado “*Global Leadership Forecast*”, destaca que empresas que integram a educação ao fluxo de trabalho diário têm visto melhorias significativas na retenção e engajamento dos colaboradores, promovendo um ambiente de aprendizado contínuo adaptado às demandas do trabalho híbrido e digital. Além disso, o mesmo estudo destaca que a criação de uma cultura de coaching potencializa o desenvolvimento de líderes e aumenta a eficácia no longo prazo.

Eboli (2005) ressalta que o SEC se diferencia de um centro tradicional de T&D por ser construído a partir do plano estratégico de negócios da empresa, requerendo o comprometimento da alta direção, o alinhamento da gestão de pessoas às estratégias da organização e a concepção de programas educacionais voltados para o desenvolvimento contínuo das competências necessárias. Toni e Alvares (2016) corroboram que a educação corporativa deve ser uma dinâmica de aprendizado contínuo, com foco no desenvolvimento de competências organizacionais e disseminação eficaz do conhecimento e, em um contexto mais recente, Harvard Business Publishing (2023) destaca em seu estudo “*Global Leadership Development Study*” que uma liderança com propósito claro impulsiona o desenvolvimento dos colaboradores e fortalece o comprometimento com as metas organizacionais.

2.2. Estilos de Liderança

Conforme proposto por Goleman (2000), existem seis estilos principais de liderança, cada um com características distintas e adequados para diferentes contextos organizacionais: democrático, autocrático, pioneiro, motivacional, afiliativo e coercitivo. Líderes eficazes são aqueles que conseguem alternar entre esses estilos, adaptando-se às necessidades específicas da equipe e da situação. O estudo da Harvard Business Publishing (2023) destaca a importância de uma liderança que equilibre propósito e flexibilidade, especialmente em ambientes híbridos, onde a confiança e a comunicação se tornam cruciais para o sucesso. Além disso, a DDI (2023) sugere que a liderança adaptável é fundamental para equilibrar as necessidades de equipes híbridas, promovendo a confiança e o engajamento mesmo em um ambiente de trabalho disperso.

No estilo democrático, os líderes envolvem todos os membros da equipe na tomada de decisões, incentivando a participação e o consenso como princípios norteadores. Goleman (2000) aponta que esse estilo valoriza as ideias e opiniões de todos, criando uma cultura de responsabilidade compartilhada, o que pode aumentar o comprometimento dos colaboradores.

O estilo autocrático, também conhecido como autoritário, é caracterizado pela tomada de decisões unilateral por parte do líder, que espera um retorno rápido de seus subordinados. Yukl e Van Fleet (1992) observam que, embora esse estilo possa ser eficaz em situações de crise que exigem mudanças rápidas, ele tende a desmotivar os colaboradores a longo prazo, especialmente em relação à criatividade e inovação.

O estilo pioneiro foca em estabelecer padrões elevados de desempenho, tanto para o líder quanto para a equipe. Goleman (2000) destaca que esse estilo é mais eficaz quando a equipe é altamente qualificada e autônoma, pois líderes pioneiros esperam que seus subordinados atinjam resultados com excelência. No entanto, essa abordagem pode criar um ambiente de pressão excessiva, prejudicando o desempenho daqueles que não conseguem acompanhar o ritmo.

O estilo motivacional, ou coaching, baseia-se no desenvolvimento contínuo dos membros da equipe. Líderes motivacionais ajudam seus subordinados a identificarem suas fraquezas e pontos fortes, incentivando o crescimento pessoal e profissional. Goleman (2000) ressalta que, nesse estilo, o líder

atua como um mentor, oferecendo suporte constante e desafiando os colaboradores a superar suas limitações.

A liderança afiliativa foca em criar um ambiente de trabalho harmonioso, valorizando as relações interpessoais e o bem-estar dos colaboradores. Goleman (2000) descreve esse estilo como altamente eficaz para melhorar a comunicação e a colaboração dentro da equipe, mas adverte que ele pode levar à estagnação se o líder evitar tomar decisões difíceis para não perturbar a harmonia.

Por fim, o estilo coercitivo é o mais rígido, baseado em ordens diretas e pouca flexibilidade. Goleman (2000) aponta que esse estilo pode ser útil em situações de emergência ou crises que exigem decisões rápidas e precisas, mas sua aplicação prolongada tende a sufocar a criatividade e a autonomia da equipe, além de gerar resistência por parte dos colaboradores.

Cada um desses estilos tem impactos distintos sobre a participação dos colaboradores em iniciativas de desenvolvimento, como a educação corporativa. Líderes que adotam estilos mais colaborativos, como o democrático e o motivacional, tendem a criar um ambiente mais propício para o aprendizado e o desenvolvimento contínuo. Além disso, a DDI (2023) sugere que a liderança adaptável é fundamental para equilibrar as necessidades de equipes híbridas, promovendo a confiança e o engajamento mesmo em um ambiente de trabalho disperso.

2.3. A Influência da Liderança

Ao discutir o conceito de liderança, é comum limitá-lo a uma mera posição de autoridade, mas há uma distinção crucial entre ocupar um cargo de chefia e verdadeiramente exercer liderança. Um líder exerce influência de forma tanto direta quanto indireta, e mesmo que isso ocorra de maneira inconsciente, suas ações e comportamentos diários têm um impacto significativo sobre suas equipes. “O exemplo diário do líder é tão forte quanto o treinamento formal” (Madruga, 2018, p. 67). Sobre os impactos causados pela má gestão, pode-se afirmar que:

“Um líder ineficaz pode causar impacto definitivo para a organização, como, por exemplo, descumprimento de metas, dificuldade de liderar e organizar sua equipe, desmotivação, insatisfação de seus colaboradores, baixo desempenho e, finalmente, a rotatividade de funcionários.” (Brasílio, 2021)

Além disso, a liderança é um fator fundamental para se manter um bom posicionamento no mercado. Empresas que implementam uma liderança eficaz, adaptada às necessidades da organização, conseguem melhores resultados em comparação com a concorrência (Silva et al., 2022, p. 31).

Tristão e Rogel (2012) desenvolveram uma pesquisa relacionada às características de um líder. Foram classificadas as qualidades que uma pessoa em posição de liderança precisa demonstrar e desenvolver, organizadas por ordem de importância pelos entrevistados.

Fonte: Tristão e Rogel (2012)

Considerando o estudo em questão, é evidente que alcançar resultados significativos demanda um esforço considerável. Muitas vezes, os fracassos são erroneamente atribuídos aos subordinados, quando, na realidade, estão frequentemente ligados à qualidade da liderança. Em suma, os líderes desempenham um papel crucial na construção de um ambiente de trabalho positivo, no desenvolvimento dos colaboradores e equipes e na consecução dos objetivos organizacionais.

3. Método

Este artigo investigou a influência da liderança no âmbito da educação corporativa (EC), adotando uma abordagem qualitativa, que, segundo Lüdke e André (1986), busca compreender os fenômenos a partir da perspectiva dos participantes. O foco foi entender como diferentes estilos de liderança impactam a participação dos colaboradores na EC, com base em suas percepções, foram utilizados artigos científicos, pesquisas acadêmicas e livros de especialistas em cada área explorada, sendo elas: EC, estilos de liderança e a influência da liderança.

A natureza da pesquisa é exploratória e descritiva (Gil, 2002), com o objetivo de explorar como os colaboradores percebem os impactos da liderança e descrever essas influências de forma detalhada. Para coletar os dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com nove colaboradores de setores variados, permitindo uma ampla gama de perspectivas.

Em relação à ética, todas as medidas foram tomadas para garantir a privacidade e o anonimato dos entrevistados. Nenhuma informação identificável será divulgada, a fim de proporcionar liberdade e conforto aos participantes. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio e vídeo, quando necessário, para que fossem transcritas e analisadas adequadamente, aprimorando a organização e a compreensão dos dados apresentados.

Quadro 1– Lista de Participantes

Participantes	Idade (anos)	Área de Atuação	Tempo na Empresa
01	32	Supervisão e Estética	5 anos
02	27	Atendimento ao cliente	1 ano e 5 meses
03	42	Vendas	18 anos
04	26	Qualidade	4 anos
05	22	Gestão de Vendas	3 anos
06	26	Administrativa	1 ano
07	26	Comercial	2 anos e 3 meses
08	25	Pesquisa de Mercado	1 ano e 4 meses
09	31	Canais Digitais	4 meses

Fonte: Dos autores (2024)

Para análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise de categorias de Flores (1994), organizando as respostas dos participantes em temas comuns. A análise foi conduzida até atingir a saturação teórica, conforme descrito por Fontanella, Ricas e Turato (2008), quando as novas respostas não traziam informações adicionais significativas.

4. Resultados e Discussões

Quadro 1 – Metacategoria “Impacto dos diferentes estilos de liderança sob a educação corporativa” (Parte 1)

Códigos	Definição de Categoria	Unidades
IPE	Inclui alusões sobre o impacto positivo dos estilos de liderança.	R1: [...] Entendo que o melhor é um perfil motivacional (líder). Por exemplo, uma liderança que te incentiva a bater determinadas metas de aprendizado, como aprender um sistema específico, um idioma útil, um processo, e assim por diante. R2: [...] Quando ele (líder democrático) realmente escuta e acata as minhas ideias, críticas, objeções,

Quadro 1 – Metacategoria “Impacto dos diferentes estilos de liderança sob a educação corporativa” (Parte 2)

	<p>R2: [...] enfim, eu me sinto muito mais disposta a seguir com o objetivo traçado.</p> <p>R3: [...] Para uma equipe atingir um bom resultado seria ideal que fosse uma mescla dos estilos: democrático, pioneiro, motivacional e afiliativo.</p> <p>R4: [...] Ele (Líder democrático) influencia de forma positiva, pois não são impostas barreiras com relação a educação corporativa, mas existe o incentivo.</p> <p>R5: [...] Me sentiria confortável em crescer em um setor que valoriza (líder motivacional) o que eu sinto e entende o momento em que estou na vida pessoal [...]</p> <p>R6: [...] A energia do líder (líder motivacional) deixa o clima mais leve tornando algo mais fácil de lidar e de alcançar as metas necessárias.</p>
<p>INE</p> <p>Inclui alusões sobre o impacto negativa dos estilos de liderança.</p>	<p>R1: [...] O estilo coercitivo me faria fazer totalmente o oposto aos princípios da educação corporativa, uma liderança que não sabe ouvir os liderados e trabalhar em equipe não sabe lidar com pessoas.</p> <p>R2: [...] Entendo que coercitivo (estilo de liderança) é o pior. Esse tipo de liderança vive baseados em ameaças, e eu me sentiria extremamente pressionado. O autocrático e pioneiro (em excesso) devem ser ruins também, mas o coercitivo certamente é o pior.</p> <p>R3: [...] Pois ele (líder coercitivo) não dá liberdade para os colaboradores, acredito que não daria oportunidades de educação e não respeita o que os colaboradores pensam.</p> <p>R4: [...] Trabalhar em um local (sob uma liderança coercitiva) no qual você não tem possibilidade de ser escutado e consultado se torna um ambiente muito pesado.</p>

Fonte: Dos autores (2024)

Quadro 2 – Metacategoria “Preparo e facilitação da liderança na participação em programas de educação corporativa” (Parte 1)

Códigos	Definição de Categoria	Unidades
<p>CON</p>	<p>Inclui alusões sobre o conhecimento do líder na educação corporativa.</p>	<p>R1: [...] Ele (líder) já fez várias faculdades e já foi professor (sobre o conhecimento na EC).</p> <p>R2: [...] Isso (EC) é muito valorizado na minha empresa, e sei que meu líder é incentivado por seus superiores a promover a educação corporativa.</p> <p>R3: [...] Acredito que ele (líder) não tenha conhecimento sobre educação corporativa em sua essência, mas aborda os princípios sem relacionar.</p> <p>R4: [...] Ele (líder) fala da importância (da EC) e se mostra interativo quando temos que realizar algo relacionado a isso.</p>

Quadro 2 – Metacategoria “Preparo e facilitação da liderança na participação em programas de educação corporativa” (Parte 2)

<p>VER</p> <p>Inclui alusões sobre o a versatilidade do(a) líder/liderança nas pautas educacionais</p>	<p>R1: [...] Os treinamentos são sempre realizados em horário de trabalho e são priorizados.</p> <p>R2: [...] De vez em quando paramos a sexta e sábado para treinamentos coletivos e durante os meses também é feito treinamentos pontuais com cada setor.</p> <p>R3: [...] Qualquer curso ou treinamento oferecido pela empresa podemos fazer no horário de trabalho sem problemas.</p> <p>R4: [...] Trabalhamos com timesheet, ou seja, um sistema em que contabilizamos em que tipo de projeto/tarefa alocamos as nossas 8 horas diárias. É possível alocar muitas horas para estudos corporativos diariamente.</p> <p>R5: [...] Quando é um treinamento em grupo ele (líder) alinha obrigatórios e opcionais que ele acaba direcionando ao longo da semana para fazermos em horário determinado, [...] quando é individual ele (líder) deixa livre para tirarmos o tempo que julgarmos melhor para concluir o curso/treinamento.</p> <p>R6: [...] As agendas costumam ser flexibilizadas para participação em treinamentos.</p>
<p>IPP</p> <p>Inclui alusões sobre o impacto positivo da liderança na participação da educação corporativa.</p>	<p>R1: [...] Ele (líder) se mostra preocupado com a equipe, não só nas buscas dos resultados necessários, mas na importância de conhecimento e habilidades para desenvolver as atividades profissionais.</p> <p>R2: [...] “É” realizado reuniões semanais, “é” reforçado a cultura da empresa, tem espaço para os colaboradores falarem e é realizado o feedback sempre com os colaboradores o que pode melhorar os objetivos.</p> <p>R3: [...] Ele (líder) sempre comenta com o RH sobre os cursos que precisamos para desenvolver mais as pessoas e a área, dá sugestões e procura alternativas.</p> <p>R4: [...] É incentivada a educação corporativa [...] com a célula de T&D, principalmente o desenvolvimento de novos gestores.</p> <p>R5: [...] A participação é incentivada e o feedback sobre a minha experiência é solicitado pela liderança.</p> <p>R6: [...] Vendo que eles também se dedicam a esse tipo de atividade, me sinto motivado a fazer o mesmo. Alguns grupos de estudos são organizados e ministrados por esses líderes, e eles acabam por me convidar para participar.</p>

Quadro 2 – Metacategoria “Preparo e facilitação da liderança na participação em programas de educação corporativa” (Parte 3)

AUT	Inclui alusões sobre a falta de autonomia na participação de programas de educação corporativa	<p>R1: [...] Mais ou menos. Eu me sinto mais livre para participar de treinamentos que sejam relevantes para o negócio que participo [...] mas muito deles são "inúteis" para funcionários de certas regiões do planeta.</p> <p>R2: [...] Quando ele (líder) manipula o caminho para atingirmos as metas ou desconsidera nossas percepções, fico completamente desmotivada [...]</p> <p>R3: [...] Não temos escolhas, apenas temos que cumprir o que mandam (quanto a educação corporativa).</p>
-----	--	---

Fonte: Dos autores (2024)

Quadro 3 – Metacategoria “Influência da liderança na educação corporativa” (Parte 1)

Códigos	Definição de Categoria	Unidades
INC	Inclui alusões sobre o incentivo da liderança na participação da educação corporativa.	<p>R1: [...] Temos alguém responsável que cria escalas de treinamentos que são necessárias e que são importantes serem realizados, mas o líder está sempre de apoio caso seja necessário.</p> <p>R2: [...] Somos sempre incentivados a participar de algumas trilhas de educação corporativa. Os líderes com frequência reforçam essa necessidade.</p> <p>R3: [...] Ele (líder) incentiva e indica cursos gratuitos.</p> <p>R4: [...] Minha liderança tem um grande papel na motivação e na valorização da importância da educação corporativa no trabalho, [...] para obter conhecimento e habilidades para realizar as funções com mais qualidade [...]</p> <p>R5: [...] Se o líder fosse conformado e não incentivasse o estudo, a equipe não sentiria necessidade de buscar mais conhecimento e ir atrás da ascensão profissional.</p>
REP	Inclui alusões sobre o desestímulo da liderança na participação da educação corporativa.	<p>R1: [...] Não (sobre a complacência da liderança na participação da EC), somos muito cobrados para o atingimento de metas.</p> <p>R2: [...] Não nos cobram participação (na EC) [...] mas acho que temos muitos treinamentos que não são do interesse de todos.</p> <p>R3: [...] Esse assunto (EC) não é comentando em nosso ambiente de trabalho.</p> <p>R4: [...] Não todas as vezes (sobre se sentir à vontade para escolher quais treinamentos participar).</p>
IMP	Inclui alusões sobre a importância da educação corporativa sob a visão do(a) líder/liderança.	<p>R1: [...] Já foram passadas algumas orientações sobre a importância da educação corporativa para que pudéssemos alcançar não só os objetivos dentro do ambiente de trabalho, mas pessoais.</p> <p>R2: [...] Os líderes com frequência reforçam essa necessidade (da participação dos colaboradores na EC).</p> <p>R3: [...] Ele (líder) sempre comenta com o RH sobre os cursos que precisamos para desenvolver mais as pessoas e a área, dá sugestões e procura alternativas.</p>

Quadro 3 – Metacategoria “Influência da liderança na educação corporativa” (Parte 2)

<p>R4: [...] O líder mais novo na empresa e o gerente focam nesse tema, no crescimento da equipe.</p> <p>R5: [...] Indiretamente nos feedbacks individuais e em reuniões matinais, sim (o líder cita a importância da EC), pois ele acaba abordando os princípios da educação corporativa.</p>
--

Fonte: Dos autores (2024)

Fluxograma – Sistema de categorias

Fonte: Dos autores (2024)

Gráfico – Demonstrações de resultados

ESTILO DE LIDERANÇA MOTIVADOR

ESTILO DE LIDERANÇA DESMOTIVADOR

Fonte: Dos autores (2024)

Com base nos dados coletados, nota-se uma significativa relação entre os diferentes estilos de liderança e como os liderados enxergam a influência direta dos líderes em sua participação na EC.

Observa-se que 90% dos entrevistados trabalham atualmente sob uma liderança predominantemente democrática ou motivacional e se sentem cómodos para discutir questões relacionadas à progressão de carreira e EC, por exemplo. Apenas um dos entrevistados indicou que atua sob uma liderança coercitiva, onde não há espaço para discussão de assuntos que não apresentem relações diretas com resultados imediatos, não se sentindo confortável para tratar de temas como progressão de carreira com a liderança imediata.

Todos os entrevistados têm a visão de que os estilos de liderança autocrático ou coercitivo são desmotivadores e opressivos para a participação dos colaboradores na EC, indicando uma forte relação entre a falta de espaço para expressar opiniões pessoais e o desenvolvimento profissional desfavorecido pela universidade corporativa sob a tutela destes líderes. Percebe-se ainda que o estilo de liderança pioneiro foi o menos citado pelos entrevistados como motivador (8%) ou desmotivador (0%), apontando certa indiferença com a participação dos líderes que adotam esta abordagem em paralelo à sua influência na EC pela percepção dos colaboradores.

Em geral, há uma percepção de que líderes que adotam práticas inclusivas e/ou motivadoras são mais engajados em pautas relacionadas desenvolvimento organizacional e recebem orientações e treinamentos para lidar de tal forma com suas equipes. Por outro lado, há o entendimento por parte

dos entrevistados de que lideranças que se baseiam em pautas inflexíveis e rígidas buscam um resultado imediato, não considerando questões relacionadas à planejamento a longo prazo, como progressão de carreira e EC, por exemplo.

5. Considerações Finais

Para este estudo, realizou-se uma pesquisa qualitativa em forma de entrevista semiestruturada com nove colaboradores de diferentes organizações que atuam sob liderança em um sistema de hierarquia vertical. Os participantes foram selecionados com base em critérios específicos, como tempo de serviço e diversidade de experiências profissionais, visando capturar uma gama representativa de perspectivas sobre a liderança e a participação na EC dentro de diferentes contextos organizacionais.

Os resultados desta pesquisa reforçam a importância da liderança participativa e da escuta ativa como fatores que promovem um ambiente de aprendizado e desenvolvimento de competências, alinhando-se às teorias que defendem uma abordagem mais colaborativa no meio corporativo. Sendo assim, líderes que adotam abordagens que priorizam a aprendizagem contínua são percebidos como facilitadores do engajamento dos colaboradores e promotores do desenvolvimento profissional. Em contraste, líderes com comportamentos autoritários são percebidos como inibidores da participação dos colaboradores na EC, o que pode prejudicar o crescimento e a motivação de uma equipe.

Em síntese, os resultados destacam a importância da adaptação dos gestores de equipe às práticas democráticas e inclusivas para promover a aproximação dos colaboradores com a EC e seus objetivos dentro da organização, especialmente no que diz respeito à progressão de carreira. Aplicar recursos em capacitação e desenvolvimento para os líderes, destacando a importância da escuta ativa e o aprimoramento de competências democráticas de liderança, promoverá a criação de uma cultura organizacional que valoriza o aprendizado constante. Essa cultura é um elemento crucial para estimular o avanço dos colaboradores e alcançar o êxito da organização.

Discutir sobre EC tem se mostrado fundamental e gerado impactos significativos. No entanto, a pesquisa revela que ainda existem líderes que desconhecem o tema ou não sabem como promovê-lo, o que limita a influência positiva que poderia ser exercida. Portanto, é essencial que esse aspecto seja abordado em estudos futuros, a fim de transformarmos essa realidade e incorporarmos a EC ao nosso cotidiano. Um tema tão relevante deve ser parte integrante de uma empresa que busca alcançar grandes sucessos.

Referências

BRASILIO, E. R. **Impactos de uma liderança negativa na rotatividade**. Campinas: Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Anhanguera de Campinas – Unidade IV, 2021.

DDI. **Global Leadership Forecast**. United States: Development dimensions internacional, 2023.

EBOLI, M. P. **O papel das lideranças no êxito de um sistema de educação corporativa**. RAE-Revista de Administração de Empresas v. 45. n. 4. p. 118-122. 2005.

FONTANELLA, B. J. B.; RICAS, J.; TURATO, E. R. **Amostragem por saturação em pesquisas qualitativas em saúde: Contribuições teóricas**. 24. ed. Rio de Janeiro: Cad Saúde Pública, 2008. 17-27 p. v. 1.

FLORES, J. G. **Análisis de datos cualitativos: Aplicaciones a la investigación educativa**. Barcelona: PPU, 1994.

GATTAI, S; SILVA, R. C.; SANTOS, A. L. **A contribuição do líder à educação corporativa e percepção de aprendizado e desenvolvimento dos empregados: O caso de uma empresa prestadora de serviços financeiros**. Revista de Carreiras e Pessoas, 2011. v. 1. n. 1. p. 46-62.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2002.

GOLEMAN, D. **Leadership That Gets Results**. Harvard Business Review, 2000.

GOLEMAN, D. **Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ**. Bantam Books Inc, 1995.

HARVARD, B. **Global leadership development study**. Canadá and United States: Harvard business publishing corporate learning, 2023.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M.E.D.A. **Pesquisa em Educação: Abordagens qualitativas**. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1986.

MADRUGA, R. **Treinamento e Desenvolvimento com Foco em Educação Corporativa**. São Paulo: Saraiva, 2018

MCKINSEY & COMPANY. **Leading Off: Essentials for leaders and those they lead**. Greenwich Street, New York, 2023.

SENGE, P. M. **The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization**. Estados Unidos: Currency, 1990.

SILVA, J. T.; SANTOS, L. M. S.; MARQUES, I. C. **Análise dos estilos de liderança e sua influência no desenvolvimento das organizações**. Editora Científica Digital. 2022. p. 23-40. v. 2.

TONI, K. C. W. D; ALVARES, L. M. A. D. R. **Educação corporativa na perspectiva da inteligência organizacional**. 3. ed. Londrina: Uel, 2016. p. 228-257. v. 21.

TRISTÃO, P.; ROGEL, G. T. **O papel dos líderes no processo de educação corporativa**. 3. ed. São Paulo: Recape revista de carreiras & pessoas, 2012. 34-45 p. v. 2.

YUKL, G; VAN, F. D. D. **Theory and research on leadership in organizations**. 2. ed. California: Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 1992. 148-197 p. v. 3.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) ChatGPT de Inteligência Artificial (IA) para traduzir o resumo para o inglês e espanhol. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores."